

ROMANUL „EXILAT” *OSTINATO* DE PAUL GOMA ÎNTRE LIBERTATEA
LUMII ȘI ZIDURILE CENZURII COMUNISTE
*The “Exiled” Novel: Paul Goma’s Ostinato Between World Freedom and the Walls
of Communist Censorship*

CZU: 821.135.1.09-31
DOI: 10.5281/zenodo.19438044

Aliona GRATI

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4289-2054>

Doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: alionagrati@gmail.com

Summary. Paul Goma’s novel *Ostinato*, banned in Communist Romania and published in the West in 1971, constitutes a complex narrative, closely resembling an intellectual thriller, with the theme of creative freedom at its core. In a context where, throughout the socialist bloc, literature was subjected to Stalinist ideological imperatives, promoting industrial and agricultural achievements while restricting criticism to minor state officials, the author chose instead to offer a direct and uncompromising depiction of the crimes committed by the regime in political prisons. By reclaiming his status as a writer, namely, as a bearer of the right and duty toward freedom of expression and creation, Goma, after numerous failed attempts to publish his novel in Romania, decided to send the manuscript to the West, following the example of Soviet dissidents, so that it could be translated and published internationally. The present study seeks to reconstruct the context in which *Ostinato* was conceived and written, as well as the strategies through which the novel managed to overcome the strictures of Communist censorship, thereby shaping a model of exemplary conduct for a writer who consciously embraces the choice of freedom of expression and creative independence.

Key words: Paul Goma, freedom of expression, creative freedom, writer’s dignity, Romanian literature.

*Artistul trebuie să fie liber; chiar dacă nu este,
din nu interesează care motiv, să zicem: închisoarea,
el trebuie să încerce să rămână liber, să spună adevărul, ca un om liber,
fiindcă adevărul face ca spiritul să devină liber,
iar libertatea îl face adevărat!*
Paul Goma, *Ostinato*

Peripețiile romanului *Ostinato* de Paul Goma – interzis în România comunistă și publicat în Occident în 1971 – constituie în sine o narațiune captivantă, apropiindu-se de un veritabil *thriller* intelectual, în centrul căruia se află tema libertății creației. Într-un context în care, în întregul spațiu al țărilor socialiste, se impunea, ca o continuare a comandamentelor staliniste, o literatură ce celebra statul comunist, evidențiind progresele industriale și agricole și acceptând doar critica minoră a funcționarilor de rang inferior, el a ales să zugrăvească cu tușe groase crimele sângeroase comise de regim în închisorile politice. Revendicându-și statutul de scriitor – adică de Om al Cuvântului, purtător al dreptului și al datoriei în privința libertății de exprimare și creație –, după mai multe încercări eșuate de

a-și publica romanul *Ostinato* în România, a decis să trimită pe ascuns manuscrisul, urmând exemplul disidenților din Uniunea Sovietică, pentru a fi tradus și publicat în restul lumii. În continuare, vom reconstitui contextul în care a fost conceput, redactat romanul despre închisorile politice din întunecatului deceniu al terorii staliniste și, mai ales, cum acesta a depășit zidurile României comuniste.

Cealaltă Penelopă, cealaltă Ithacă. Primele schițe ale romanului care avea să poarte titlul *Ostinato* au fost realizate la începutul anilor '60, în perioada în care Paul Goma se afla în regim de detenție la domiciliu în satul Lătești, după ce își ispășise doi ani de închisoare la Jilava și Gherla, ca urmare a gestului său de solidaritate față de Revoluția maghiară din 1956. Încă de când se afla la Jilava, auzise de la coleg de celulă, maiorul Patrichi, o poveste care i se întipărise în memorie: cea a unei femei care și-a așteptat soțul, deținut politic, cu neclintită fidelitate. I s-a părut o reîntrupare contemporană a mitului Penelopei. Așa s-a născut ideea romanului *Cealaltă Penelopă, cealaltă Ithacă*.

În prima versiune, textul a ieșit sobru, liniar: o narațiune curată, simplă, despre loialitatea unei femei pe nume Catinca. Ea își așteaptă, cu devotament și răbdare îndârjită, soțul condamnat pentru mulți ani. După un număr de lecții de pian cu o deținută a satului Lătești, compozitoarea Emma-Emilia Bratu, Paul Goma s-a gândit că povestea ar putea fi transformată într-o simfonie narativă, în care tema fidelității să capete variații. A început să-și imagineze un text polifonic, după modelul muzicii simfoniilor lui IS. Bach, în care motivul așteptării femeii să se împletească subtil cu alte teme legate de detenție: iubirea, exilul interior, supraviețuirea prin memorie. Tema iubirii a apărut ca o dimensiune sublimată a existenței carcerale. Acolo, în spațiul închis al celei, deținuții reveneau obsesiv la iubire, reconstituind în minte vechile relații cu femeile dragi – reale sau imaginare. Astfel, își cultivau speranța că, undeva, în afară, cineva îi așteaptă și îi iubește. În absența libertății, iubirea devenea singurul refugiu posibil: ceea ce putea fi visat, idealizat, salvat. Femeia care așteaptă întruchipa această speranță, compensa lipsa, umplea vidul. Era un simbol al umanului ce refuza să moară în om și un chip al libertății proiectat dincolo de gratii. Acest manuscris s-a pierdut, Paul Goma fiind nevoit să le îngroape în grădină, în sticle cu dopuri unse cu smoală și îngropate, departe de ochii supraveghetorilor. Acolo, în țărâna de la Lătești, i-au rămas primele încercări literare, schițe de personaje și forme de contrapunct literar.

Ostinato între chingile cenzurii. A doua variantă a romanului a fost scrisă între anii 1965–1966, într-o perioadă de relativă liberalizare, când Paul Goma a avut posibilitatea să-și reia studiile la Universitatea din București. Aceasta avea deja o altă poveste în centrul compozițional, la rândul ei inspirată dintr-un caz real, pe care autorul l-a auzit la Jilava. După eliberare, țiganul Guliman, fost recidivist și veșnic neadaptat, cutreieră lumea de „afară” căutând femeile foștilor săi camarazi de celulă. Primește, în mod repetat, confirmarea amară că idealul de soție devotată nu este decât o iluzie. Trădările, abandonurile, uitarea – toate par să confirme absența unei Penelope contemporane. Dar tocmai când această convingere a sa pare definitivă, Guliman dă peste o femeie și o fiică care își așteaptă bărbatul cu o credință neștirbită. Descoperirea îl tulbură adânc, spulberându-i reperele construite. Această revelație, în loc să-l elibereze, îl copleșește, iar libertatea îi devine insuportabilă. Lumea de dincolo de gratii se dovedește, în mod straniu, mai apăsătoare, mai lipsită de sens decât cea din închisoare. Se întoarce la închisoare și cere, cu seninătate, să fie reînchisurat. Aici, în celulă, le povestește camarazilor săi zile la rând povestea Catincai, întreținând speranța încarceratilor că afară sunt așteptați, că există femeia ideală – „un fel de Penelopă ultimă și curată”. Structura polifonică a narațiunii a devenit mai complexă și mai experi-

mentală, influențată semnificativ de lecturile din James Joyce, în special *Finnegans Wake* și, mai ales, *Ulise*. Paul Goma valorifică libertatea oferită de modelul modernist, sfărâmând tiparele limbajului prin alunecări lexicale și prin tehnica „fluxului conștiinței”, reușind astfel să transmită nu doar idei, ci și stări psihice și emoționale.

În primăvara anului 1966, Paul Goma a predat manuscrisul la Editura E(S)PL(A), singura existentă atunci. În redacție îl aștepta o surpriză neplăcută: nu putea debuta cu un roman, numai cu un volum de proză scurtă. În vacanța din vara anului 1966, întors acasă la Vad, Paul Goma a revenit asupra romanului, pe care îl crezuse, până atunci, încheiat. La început, nu voia decât să aducă mici ameliorări – o ajustare de ton, o tăietură ici-colo. Dar, petrecându-și zilele alături de mama sa, paralizată și imobilizată la pat, și asistând neputincios la degradarea ei lentă, a resimțit cu o acuitate dureroasă sentimentul vinovăției. Din acest impuls, a prins contur tot mai pronunțat tema mamei în roman, dar și a femeii, în general, la un loc cu sentimentul de vinovăție a fiului, a bărbatului. Încă din adolescență fusese măcinat de ideea că nu o protejase suficient pe mama sa, că nu-i putuse ușura poverile. O vedea pe mama cum scade, cum se micesțe, imobilizată pe patul ei. *Îl chinuia nu atât suferința ei fizică, pricinuită de boală, cât conștientizarea situației ei umilitoare*. Pentru Maria, neputința de a se îngriji era o formă de umilire, o lezare a demnității. Bolnavă, nu putea accepta situația în care ajunsese, iar acest lucru îi pricinuia o suferință insuportabilă. Alături de mama sa bolnavă, a luat naștere personajul Ilarie Langa. Este unul dintre deținuții din universul celulei care își ispășește pedeapsa pentru un act disperat: îi administrase mamei sale, grav bolnavă, o doză fatală de morfină, răspunzând rugămintii ei nerostite, pentru a-i scurta suferința. După ani de închisoare, acesta ajunge un suflet bolnav, vegetând în spațiul sufocant al celulei și visând eliberarea interioară: are coșmaruri, visează cu ochii deschiși, meditează asupra dreptului fiului iubitor de a-și izbăvi mama de durere. Se zbuciumă și se măcină între dragoste și vină.

În această perioadă romanul a căpătat un alt titlu – *Ostinato*. Titlul nou aducea o nuanță diferită: nu mai este vorba despre relația dintre soți sau despre devotamentul feminin, ci despre rezistența în fața Răului Absolut, despre puterea omului de a rămâne om chiar și în condiții de încarcerare. Pe unii, pe foarte mulți, închisoarea îi mutilează sufletește, dar Ilarie Langa e *altfel*. El nu se resemnează. Ca și ceilalți deținuți din *Ostinato*, el trăiește mai mult în vis, dar nu pentru a uita, ci pentru a-și păstra vie memoria. Nu vrea să se desprindă de infernul trăit, ci să-l înțeleagă, să-l descompună, să-l înfrunte. Memoria, pentru el, e un câmp de luptă, nu o evadare. Pentru a-l construi pe Langa ca pe un personaj al memoriei vii, al memoriei afective care nu acceptă uitarea, tehnica fluxului conștiinței à la James Joyce i s-a părut cea mai potrivită. Își gonea personajul prin labirintul amintirii până la epuizare, într-o rețea de digresiuni care suspendau narațiunea, lăsând doar muzica memoriei: liberă, năvalnică, arzătoare, repetitivă, mistuitoare – *ostinato*.

Ostinato a căpătat, până la final, structura a trei părți mari, alcătuint un itinerar imaginar-simfonic, desfășurat în *timp* și *contratimp*. Pentru a sugera orizontul închis, fizic și spiritual al celor închiși, Goma a recurs la o construcție sferică, folosind tehnica cercurilor concentrice și procedeul flash-back-urilor succesive. În prima parte, acțiunea se desfășoară în spațiul strâmt al unei celule de închisoare comunistă, pe parcursul a câtorva ore (ca la Joyce în *Ulise* și Soljenițin în povestirea *O zi din viața lui Ivan Denisovici*, la Goma fiind aproximativ 24 de ore), timp în care personajul-narator parcurge itinerarul *dus-întors* al memoriei. Prima parte, intitulată *Prima carte*, înfățișează scenele din camera de eliberare, unde sunt aduși doisprezece deținuți, proveniți din medii sociale și culturale diverse – în-

tre care Ilarie Langa, Țiganul Guliman, scriitorul Marian, bardul Nea Bazil, instrumentistul Gică Sotir și pictorul Oscar. Pe parcursul unei zile și al unei nopți, aceștia vorbesc, dezbat, își evocă trecutul, visează și se frământă, rememorând experiențele din alte închisori, precum Pitești, Gherla sau Lagărul de la Canal. Povestesc despre femeile lor – fidele sau nu –, despre mâncăruri, despre muzică, despre sensul vieții și despre libertate; discută chiar și despre romanul *Crimă și pedeapsă* al lui Dostoievski. Dintre toate destinele, cel al lui Ilarie Langa se detașează cu pregnanță: student în anul al II-lea la Filologie, fusese condamnat la șapte ani de detenție pentru că, într-un gest disperat, i-a grăbit moartea mamei sale grav bolnave. A încercat de două ori să evadeze, mânat de dorul pentru Catinca, femeia care îl aștepta cu o fidelitate tăcută. A ispășit alți unsprezece ani, iar după eliberare, a ajuns să simtă că libertatea nu este decât o altă formă de închisoare. În această primă parte se conturează și figurile grotesc-macabre ale gardienilor și tortionarilor Jilavei, a căror vorbire e un amestec de termeni schilodiți, clișee ideologice și argou carceral.

Partea a doua, *Cartea a doua. Rotund*, se constituie ca o secvență densă, fragmentară, aproape criptică. Scriitura este deliberat distorsionată, cu lacune grafice, cu numeroase omisiuni de litere, cuvinte și chiar fragmente întregi de fraze, evocând viziunile onirice, reveriile și trăirile abisale ale lui Ilarie Langa. Fluxul verbal halucinatoriu creează o atmosferă apăsătoare, claustrofobică, transmițând starea de spirit a celor obligați să-și petreacă zilele înlănțuiți într-un spațiu strâmt. Ultima parte, *Înapoi, din treaptă în treaptă*, reia temele din secțiunile anterioare, completându-le și nuanțându-le, în special prin filtrul amintirilor și al reveriilor lui Ilarie, de după eliberare. E o recapitulare în spirală, un crescendo interior care adâncește sensurile inițiale. După nenumărate revizui, corecturi, ajustări, completări, Paul Goma era convins că în acest prim roman reușise să transpună viziunea sa asupra prozei. Era o proză în care rafinamentul formal nu contrazicea adevărurile rostite, ci le potența. Târnărul scriitor avea certitudinea că *Ostinato* propunea o formulă estetică nu doar inedită, ci și în opoziție cu realismul socialist. Totodată, simțea că venea cu o replică în dialogul marilor inovații literare ale epocii. Era manifestul său de libertate estetică.

În noiembrie 1966, a depus la editură o altă variantă a romanului *Ostinato*. Aceasta a zăcut aici timp de aproape cinci ani, timp în care editura schimbat trei directori: Ion Bănuță, un anume Marinescu și, în cele din urmă, Ioanichie Olteanu și evaluat de redactori precum Mihai Gafița, Corneliu Leu și Lucian Cursaru. În pofida ideii de liberalizare, funcționarii culturali însărcinați să vegheze asupra artei întrețineau o mentalitate tabuistică. Nici artele plastice, nici literatura nu-și căpătase libertatea de a aborda teme interzise, precum lagărele de muncă forțată din perioada stalinistă, brutalitatea colectivizării, universul dezumanizant al închisorilor și, mai ales, samavolnicia Securității. În martie 1971, scriitorul a primit o scrisoare din redacția editurii: „Stimate tovarășe Goma, după cum vă este cunoscut, Editura *Eminescu* se vede nevoită cu regret să renunțe la proiectul de publicare a romanului dv. *Ostinato*. (...) S-a apreciat, după cum știți, că lucrarea dv., cu toate meritele incontestabile, continuă să prezinte elemente ale unei viziuni parțiale, necorespunzătoare a realității sociale contemporane. În atitudinea creată, suntem în așteptarea sugestiilor dv. pentru rezolvarea problemelor administrativ-financiare legate de contract, Editura fiind gata să accepte soluția pe care o veți considera cea mai convenabilă pentru dv. și care, în același timp, ar asigura colaborarea noastră pe viitor”¹.

Până la această dată, Paul Goma trimisese deja manuscrisul romanului său în Occident. În toamna lui 1969, Dieter Schlesak, pe atunci pe punctul de a părăsi România, a fost de

¹ *Memorialul Durerii. Paul Goma* (episodul 31), film documentar realizat de Lucia Hossu-Longin, [online] <https://www.youtube.com/watch?v=HC0BuM6Avvs&t=66s> (consultat 12.01.2015).

acord să ia cu el o nouă variantă a romanului. Îi făgăduise că se va ocupa de carte, începând prin a o traduce. Chiar dacă nu l-a tradus personal, a militat activ pentru publicare: i-a căutat editură, a redactat referate de recomandare, a semnat articole și a realizat interviuri cu autorul, înainte ca romanul să vadă lumina tiparului la prestigioasa Editură *Suhrkamp*, în traducerea lui Marie-Thérèse Kerschbaumer. Între timp, Paul Goma debutează cu proză scurtă în revista *Luceafărul* și își publică editorial primul volum, *Camera de alături*², sperând ca romanul său să fie, de asemenea, tipărit.

Aflând că *Ostinato* fusese tradus în germană, franceză și italiană și urma să apară aproape concomitent în trei țări din Occidentul liber, autoritățile române au întreprins mai multe demersuri pentru a împiedica editarea sa peste hotare, promițându-i în schimb că romanul va fi publicat în limba română cu condiția de a efectua modificări și de a elimina fragmentele considerate compromițătoare pentru regim. Mai multe împrejurări s-au dovedit defavorabile editării romanului în România, în special refuzul autorului de a se conforma cerințelor cenzurii, precum și o altă interdicție legată de al doilea său roman, *Ușa noastră cea de toate zilele*. Redactor la editura *Cartea Românească* și fost camarad de celulă al lui Paul Goma, Alexandru Ivasiuc a semnalat că noul roman al acestuia ascundea, sub personajul Florica, o caricatură a Elenei Ceaușescu și, sub personajul Iosub, o reprezentare a lui Nicolae Ceaușescu. Această observație a avut efectul unei bombe, iar Paul Goma a pierdut posibilitatea de a publica vreun text în România.

Motive explozive pentru un scandal politic. Între timp, Editura germană *Suhrkamp* începuse să distribuie pliante de promovare cu fotografia autorului și coperta volumului, prezentându-l publicului ca pe un „Soljenițin român”. La București, în cursul verii, un „comitet operativ”, în frunte cu Zaharia Stancu, a încercat să-l convingă să nu permită publicarea cărții în Occident. Legea nr. 23/17 decembrie 1971 privind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă România, care interzicea, în capitolul 1, art. 5, „scoaterea, difuzarea sau publicarea în străinătate a lucrărilor sau scrierilor de orice fel, care ar putea prejudicia interesele statului român”, reprezenta o consecință directă a spargerii monopolului ideologic editorial de către Paul Goma. Era pentru prima dată, în acea perioadă, când un scriitor provoca un scandal politic prin gestul simplu și legitim al publicării cărților sale. Regimul s-a simțit amenințat.

În ciuda tuturor presiunilor, la Târgul de Carte de la Frankfurt pe Main, lansarea romanului lui Paul Goma s-a desfășurat cu succes. În ziua de 14 octombrie 1971, mult încercata carte, pe care stătea scris „Operă interzisă în România”, ocupa întregul spațiu preconizat. În timp ce portretul lui Paul Goma, sub care era înscris „Un Soljenițin român”, stătea pe enormul stand al Editurii *Suhrkamp*, nu departe, la un alt stand, mai mic, al Editurii Politice, se zărea fotografia, de dimensiuni mai reduse, a lui Nicolae Ceaușescu. În plus, toate ziarele Germaniei, Americii, Angliei, Franței și Italiei scriau despre scriitorul disident român ca despre o senzație, iar despre cei care îl persecutau, în termeni condamnabili. Este foarte probabil că „Geniul Carpaților” să se fi simțit ofensat personal. Cu o astfel de publicitate, cartea s-a vândut cu o viteză fabuloasă și, în numai 24 de ore, nu mai era de găsit la târg. Primul tiraj, de 4 mii de exemplare, s-a vândut în numai două săptămâni. Aproape concomitent cu aceste evenimente, *Gallimard* a anunțat apariția romanului în Franța. Redactorii francezi optaseră pentru titlul *La cellule des libérables*, schimbând accentul de pe termenul muzical în favoarea unuia luat din câmpul de semnificație al închisorii. În octombrie, cartea de la *Gallimard* a apărut în librăriile pariziene. Mii de exemplare de carte au ajuns în mâinile francezilor.

² Paul Goma, *Camera de alături*. București: Editura pentru Literatură, 1968. 222 p.

La postul de *Radio Europa Liberă*, Monica Lovinescu îi asigura pe români că Paul Goma era: „Un scriitor demn de crezare, care autentifica, prin experiența lui limită, opera”³. În timp ce la București cartea era considerată „o armă a dușmanului în politica internațională”, în Germania și Franța critica era elogioasă. La Frankfurt, ziarul *Frankfurter Allgemeine* susținea că romanul lui Paul Goma era „un semn de viață din România”, iar *Der Spiegel* relua un laitmotiv al romanului: „Închisoarea este pretutindeni”. În Franța, *Le Monde* anunța apariția „primului roman despre închisorile regimului”, iar *Le Figaro Littéraire* trecea cu litere mari: „Este deja numit un Soljenițin român”⁴. Succesul cărții era amplificat și de recenziile apărute aproape imediat. În *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, Dieter Schlesak scria că *Ostinato* „transformă inventarul intern al României staliniste, din perioada de după război și până la suveranitatea relativă sub Ceaușescu, în operă de artă”⁵. În *Le Monde*, Dumitru Țepeneag scria: „Nedreptatea care i se face lui Paul Goma în propria-i țară nu e comparabilă decât cu îndârjirea și curajul său de a persevera”⁶. În curând, Virgil Ierunca a publicat un articol în revista *Limite*, în care afirma: „Iată că, dintr-odată, într-un mediu bolnav de confuzie, de căpătuială, de greață oficială, un mediu în care «făcutul cu ochiul» e o metodă de supraviețuire, se ivește un scriitor care își apără singurătatea și însingurarea și care vorbește despre această dimensiune absolut inerentă regimurilor staliniste: închisoarea. Paul Goma restabilește demnitatea memoriei într-o vreme în care lumea a învățat să uite prea devreme”⁷. „O carte adevărată, un roman pe care îl așteptam de douăzeci de ani și mai bine”⁸, spunea același autor la postul de *Radio Europa Liberă*. În 1974, la editura Bruna din Utrecht, romanul *Ostinato* a apărut în traducere neerlandeză/olandeză. Varianta românească va fi publicată abia în 1992, deschizând colecția Ithaca a editurii Univers, București. Între 2002 și 2011, autorul a realizat o versiune prescurtată, destinată publicării online, iar în 2007, această versiune redusă a apărut la editura Anamarol din București.

Romanul *Ostinato* reprezintă o expresie paradigmatică a libertății. În primul rând, prin forma sa modernistă și experimentală, el caută să surprindă, din perspective multiple, adevăruri esențiale despre libertate. În al doilea rând, textul se afirmă ca un act de scriere liberă, în pofida interdicțiilor și constrângerilor impuse de cenzura comunistă, abordând fără compromisuri tema închisorilor politice din România. Nu în ultimul rând, prin acest roman și prin atitudinea sa consecventă, Paul Goma a demonstrat că era un scriitor care și-a asumat integral libertatea de exprimare, libertatea creației și libertatea politică.

* Lucrare realizată în cadrul proiectului științific 25.80012.0807.62SE „Arta ca formă excelență de reprezentare a libertății: imaginea libertății în pictura și literatura din Republica Moldova”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

³ Monica Lovinescu, *Epilog deschis*, in: Unde scurte, jurnal indirect. Madrid: Limite, 1978, p. 463.

⁴ *Informare privind unele materiale apărute în presa din Occident în legătură cu Paul Goma în perioada 1971–1972*, in: Paul Goma. Scrisuri I 1971–1989. Bio-bibliografie, interviuri, dialoguri, articole. București: Cartea Veche Publishing, 2010 (În continuare *Scrisuri I. 1971–1989...*), pp. 44-46.

⁵ Interviu acordat lui Dieter Schlesak pentru *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 12 octombrie 1971, in: *Scrisuri I. 1971–1989...*, pp. 48-49; p. 81.

⁶ Dumitru Țepeneag, *Un român la Paris. Pagini de jurnal (1970–1972)*. Cluj, 1993, pp. 133-135.

⁷ Virgil Ierunca, in: ACNSAS, Fond manuscrise Paul Goma, vol. 32, f. 202, apud Ana Maria Cătănuș, *Vocația libertății. Forme de disidență în România anilor 1970–1980*. București: Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2014 p. 94.

⁸ Virgil Ierunca, *Paul Goma*, in: *Subiect și predicat*. București: Humanitas, 1993, pp. 272-274.